

**УЧИТЕЛЬ, ВЧЕНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ –
ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПРОКОПЕНКО**

Бондар В.І.

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член Національної академії педагогічних наук України,
заслужений працівник народної освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Ідеї великого вченого доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка успішно розвиваються у процесі підготовки майбутніх учителів, набувають нового змісту в наші дні і впроваджуються в заклади шкільної та вищої педагогічної освіти. Своім особистим життям він переконливо доводив, що мрії про професію здійснюються, а успіх приходить до того, хто наполегливо працює та самовдосконалюється.

Метою такої освіти є всебічний розвиток, виховання й соціалізація особистості, здатної до активного життя в суспільстві та цивілізації, взаємодії з природою, особистості, яка має прагнення до самовдосконалення і вибору самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Він особисто розробив та впровадив у практику нову концепцію інтенсифікації освітньої діяльності студентів, на базі якої ним розроблено варіанти нових педагогічних технологій, альтернативних до традиційних способів побудови навчально-виховного процесу.

І. Ф. Прокопенко вважав пріоритетним напрямом роботи університету підготовку нових ключових компетентностей і всебічно розвиненої, духовно багаті особистості, учителя, який є патріотом та свідомим громадянином України.

Він був глибоко переконаний, що прогресивні зміни в суспільних відносинах зумовлюють необхідність забезпечення процесу неперервної освіти як запоруки конкурентоспроможності, професійної та соціальної мобільності, самовдосконалення громадян. Особливо це є важливим для дітей з інтелектуальними порушеннями, які є ваговою складовою стратегії розвитку суспільства. В успішному розв'язанні цієї проблеми Іван Федорович бачив підготовку педагогів відповідної кваліфікації, здатних здійснювати успішну корекцію наслідків порушеного розвитку, попередження вторинних відхилень, формування компенсаційних механізмів, що зумовлюють навчальну діяльність таких дітей з урахуванням максимального рівня їхніх функціональних можливостей. За ініціативи Івана Федоровича в складі університету було відкрито кафедру спеціальної педагогіки та кафедру здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології, на яких здійснюється, починаючи з 2018 року, підготовка фахівців зі спеціальності 016.01 – Логопедія, 016.02 – Олігофренопедагогіка за двома освітніми рівнями: бакалавр і магістр.

Попереду – розробка освітніх програм, здатних підвищити професійну підготовку майбутніх педагогів і доведення її до магістерського рівня.